

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA’NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

bizningcha farzandlarimizni milliy cholg'ularimiz bilan tanishtirishdan boshlanadi. O'zbek xalqining rang barang cholg'ulari borki, har bir bola ular orasidan o'ziga yoqadigan va uning qiziqishini uyg'otadigan cholg'uni muaqqaq topadi. Cholg'uni tanlagach, asta sekinlik bilan milliy ohanglarimizga oshno bo'lib boraveradi.

Bugungi ommaviy madaniyatga mos ravishda kirib kelayotgan "musiqa"larning yoshlarimiz ongiga o'r'nashib olishi, ertaga o'zining salbiy oqibatlari bilan namoyon bo'ladi. Bunday holatni xalqimiz tarix davomida qisman guvohi bo'lgan. Mana shu holat yana davom etmasligi uchun asl ohanglarimizning terapevtik xususiyatini o'rganib, undan unumli foydalanishga intilishimiz lozim. Bundan ko'rinib turibdiki, bu mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga ehtiyojimiz baland. Mavzu o'ta dolzarb. Turli yo'nalishdagi (san'at, psixologiya, tibbiyot, pedagogika) yosh tadqiqotchi olimlarimiz birlashgan holda musiqaning aynan terapevtik jihatlarini ham nazariy, ham amaliy jihatdan tadqiq etsalar va yangiliklarni joriy qilsalar yoshlarimizning ruhiy va emotsional jihatdan yanada sog'lom bo'lishlariga erishishimiz ehtimoli yanada ortadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Харина Г.В., Топоришев М.С. Роль музыкотерапии в поддержании комфортных условий жизнедеятельности человека // Научное обозрение. Педагогические науки. 2023. № 6. С. 53-57

2. Nalbandyan M.A., Migunova M.G. Muzikoterapiya i ee stanovleniye v nauke i praktike // Kant. –2012. -No 2. -S. 113-116

3. <https://sematradition.com/who-we-are/tumata/>

4. Muzikalnaya terapiya segodnya WFMT onlayn-jurnal Tom 18, № 1. 2023

5. William Yost. Audition // Handbook of Psychology: Experimental psychology / Alice F. Healy ; Robert W. Proctor. — John Wiley and Sons, 2003. — P. 130.

6. Семенов А.А. "Среднеазиатский трактат по музыке Дервиша Али", Тошкент, 1946 г.

Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filiali o'qituvchisi, filologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori

QORAQALPOQ KINO SA'NATIDA MILLIY MUSIQANING O'ZIGA XOSLIGI

Қарақалпақкино өнерінде миллий музыканың өзине тән өзгешелиги

Annotatsiya: Ushbu maqolada qoraqalpoq kino san'atida milliy ohanglarga boy navolardan unumli foydalanishning o'ziga xos usullari va kino ta'sirchanligini orttirishda musiqaning roli haqida batafsil o'rganib tahlil qilindi. Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va man'aviyatini oshirishda qoraqalpoq kino sa'natidagi milliy musiqaning tutgan o'rni haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: kinodokumentalistika, film, xarakter, syujet, voqiye, milliy qahramon, janr, musiqa san'ati.

Annotation: This article examines in detail the unique methods of using rich national in Karakalpak cinema and the role of music in enhancing the impact of cinema. It also discusses the role of national music in Karakalpak cinema in developing melodies the thinking and spirituality of young people.

Key words: documentary filmmaking, film, character, plot, fact, national hero, genre, artofmusic.

Кинофильмлерде дәстүрий музыка өнери жанрларынан утымлы пайдаланыў арқалы жасларымыздың сана-сезимин ҳәм мәнәуиятын раўажландырыўға ҳәм миллий музыкалық шығармаларымызды кино арқалы үгит-нәсиятлаўға айрықша үлес қосамыз.

Қарақалпақ кино өнеринде миллий ырғақларға бай намалардан орынлы пайдаланып, бириншиден киноның тәсиршеңлигин арттырыўға үлес қосып атырғаны менен кунлы болса, екиншиден, миллий колоритке бай қарақалпақ намаларынан бақсы ҳәм жыраўлар атқарған қосық-сазларынан пайдаланыў арқалы өзлигимизди таныўға үлес болып хызмет етеди.

Қарақалпақстан музыка өнеринде фольклор ҳәм дәстүрий музыка өнери жанрлары (бақсы, жыраў, қыссаханлық) ҳәм жаңа атқарыў жанрлары (симфониялық музыка, балет, опера) раўажланып бармақта. Дәстүрий музыка мәдениятының басқа түрлери менен бирге жыраў ҳәм бақсы дәретиўшилиги қарақалпақ халқының негизги миллий мәдений мийрасларының көриниси сыпатында өзиниң үлкен әҳмийетине ийе [5, 8].

Көркем сүўретлеп бериў кураллары курамында музыка жүдә үлкен орын ийелейди. Дәслепки пайытта кино даўыссыз болып, фильм экран алдында пионино шертип отырған музыкашы қатнасында тамашагөйлерге көрсетилген. Үлкен кинотеатрларда ҳәтте, оркесторлар хызметинен пайдаланылған. Кино өнери ушын тән болған нәрсе, ҳақыйқый кино

шығармасында сүүретке алыу барлық уақытта биринши орында турып, музыка тек ғана оны толтырыу ушын хызмет етеди.

«Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрәпинен 2006-жылы сүүретке алынған «Сазлар сыйқыры» хужжетли фильми Қарақалпақстан музыка өнери тарийхы ҳаққында болып, миллий нама саз әсбаплары пайда болмастан алдын халық сазларының атқарылыу усыллары бойынша мағлыұмат бериледи. Сазенде Азат Отарбаев фильмде бас қахарман етип таңланып, миллий саз ырғақларының тамақтан қырып айтылыу усыллары, ылайдан, қамыс найдан исленген саз әсбаплары жәрдеміндеги намаларды шертип көрсетиуи нәтийжесінде фильм тәсршеңлиги артады. Бул фильм қарақалпақ сазларының тарийхы ҳаққында толық мағлыұмат бередиди.

Кино өнериниң айырым жанрларында мәселен, музыкалы фильмлерде музыка сүүретлеу менен теңбе-тең әҳмийетке ийе. Қарақалпақ көркем фильмлеринен «Ешан бақсы» фильминде эпизодлар музыкалық көринислер менен толықтырылып, байытылып бериледи. Фильмлерде музыка тәсиршеңликти арттырып бериу менен бирге базы да сюжетлерди байланыстырып, көпир хызметин де атқарады.

Айырым фильмлерди таллап қарағанымызда көп жағдайларда актёр ҳәм режиссёрлардың қәтеси, итибарсызлығы музыка жәрдемінде «бекитилип» кетиуи мүмкин. «хауазсыз фильм кинематографияның жоқары көриниси» деп Альфред Хичкок өзиниң илимий мийнетлеринде келтирип өтеди. Өйткени сес ҳәм музыка болмаса режиссёр тек ғана сүүретлеу арқалы өз пикирин сәулелендире алған болар еди.

Музыканың фильмлерде өз уазыйпасы бар. Экранда унамсыз қахарман пайда болса, қәуәтерли уақыялар басланса дәрриу қорқынышлы музыка сазалары жаңлайды. «Жаңла қобыз әсирлер гүуасысан» фильминде түс көрип атырған қобыз пири Қорқыт атаның түси қәуәтерли уақыялардан хабар бериуши музыкалар менен бериледи.

Музыка ең дәслеп фильмге кейпият бағышлауы керек. Мәселен, «Уры», «Курорт» көркем фильмлерине композитор Улбиби Абдуллаева жаратқан әжайып нама қосықлар өзгеше зауық бағышлайды. Кинодағы булл миллий гөззал ырғақларды еситкен ҳәр бир тамашагөйдиң қәлбинде мақтаныш ҳәм жүзинде жеңил күлки пайда болады.

«Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрәпинен сүүретке алынған көркем фильмлерге нама жазыу ушын композиторлар таңлап шақыртылыу дәстүри басым болды. Өйткени, шығармаларында миллий колоритиң өзгешелиги жүдә айырықша сезилетуғын, екинши тәрәпинен фильм режиссёры менен тығыз ислесетуғын композиторлар мирәт етиледиди. Композиторлар Қ.Заретдинов, У.Абдуллаева жаратқан музыкалар фильм рууҳыятына сол дәрежеде сай

келіп, сиңіп кеткен, оларды бір-биринен бөлек жағдайда қыялға келтиріп болмайды. Усы пикирлерди «Ешан бақсы», «Уры», «Курорт» фильмлери ҳаққында айтып өтсек болады.

Соңғы жылларда жаратылған «хәўжар», «Нама алыспақ» сыяқлы фильмлердиң музыкалық безегин айырықша еслеп өтиў мүмкин. Өйткени бул ҳужжетли фильмлер Қарақалпақстан музыка өнериндеги фольклор ҳәм дәстүрий музыка өнери жанрларына тийисли болып, миллий музыкамыздың атқарыў усыллары ҳәм формалары ҳаққында мағлыўмат берип өтеди.

Жоқарыда атап өтилген фильмлерде дөретиўшилер музыка ҳәм сүўретке алыў ортасындағы нәзик шегараны бузбаслықты еплей алған. Олардағы музыка фильм руўхыяты ҳәм сюжетине сайтүсип, сүўретлеўден үзилип қалмаған ҳалда оны және де байытыўға ҳәр тәрәплеме хызмет етеди.

Кинофильмдеги музыка оның әҳмийетли системалы бөлимлеринен бири болып ғана қалмай, ол қаҳарманлар образын сәўлелендириўде зәрүр драматургиялық курал болып та табылады. 2023-жылы сүўретке алынған «Жаңла қобыз әсирлер гүўасысаң» ҳужжетли фильмде қобыз пири саналған Қорқыт ата образын сәўлелендириўде фильм ушын таңлап алынған музыка тамашагөй көз алдына ғайры тәбийий күшке ийе инсан келбетин елеслетип турады.

Кинода ислеўди қәлеген композитор кино музыканың әҳмийетли ҳәм нәзик тәрәплерин билиўи шәрт [1]. Композитор фильм менен танасып алса жеткиликли болады, кино ушын аңсат ғана оған музыка жазып таслай алады, деген пикир ҳақыйқатлыққа дурыс келмейди. Фильмге музыка жаратыў аңсат жұмыс емес екенлигин фильмге музыка жазатуғын композиторлар жақсы биледи. Себеби, композитор өзи таңлаған еркин темаға емес, анық бир фильмге нама шығарады. Композитордың жұмыс көлеми фильмнің улыўма драматургиясы ҳәм айырым эпизодлары, өзиниң жеке характери менен өзгешеликлерине ийе қаҳарманлары менен шегараланады. Олар өзиниң анық музыкалы көринисин таңлап ислеўи зәрүр болады.

Композиторлар фильм ушын нама жазыў барысында көбирек фильм режиссёрлары менен тығыз байланыста болып, олардың көзқарасын ҳәм идеясын дурыс түсинип жетиўи керек.

Белгили кинорежиссёр Т.Қәлимбетов қарақалпақ кино өнеринде өзиниң қол таңбасын жаратқан белгили тулға болып, ол көбирек өзи режиссёрлық еткен фильмлерге нама жазыў үстинде ең талантлы композиторларды таңлап алар еди. Ҳәр қандай фильмде режиссёр сыпатында айтажақ пикирин музыкалар арқалы да жеткерип бериўди мақсет еткенликтен композиторлар менен фильм үстинде көбирек изленисте болды. Сонлықтанда кинорежиссёр Т.Қәлимбетовтың режиссёрлық еткен фильмлеринде намалардағы миллий

колориттин өзгешеликлери айырықша жаңлап турады. Олардан «Танка» көркем фильмин алып қарасақ, онда қарақалпақ миллий ырғақлары менен бирге кинода жаңлаған музыкалар арқалы кең жазық далалардай пейли кең қарақалпақ халқының характери ашып көрсетиледи.

Жуўмақ орнында атап өтиў орынлы қарақалпақ кинофильмлеринде жаслар көзқарасы менен мәнәўиятын раўажландырыўда музыка өнеринен дурыс пайдаланып, бул утыслар жаслар тәрбиясы ушын хызмет етеди.

Кино – ең тәсиршең өнер түри болғанлықтан, оған қанат беретугын музыка миллий колорит пенен суўғарылып, шеберлик пенен раўажландырылса ғана халқымыз руўхиятын байытып, бақалы мийрас болып қунын жоғалтпайды. Бул мәселе кино тараўы дәретиўшилериниң алдында турған үлкен ўазыйпа болып табылады.

Пайдаланылған әдебиетлар дизими

1. Абулқасимова Х. Кино санъати асослари .– Т.: 2010.
2. Мухамедалиев Х. Сценарийнавислик маҳорати.– Тошкент. “Муסיқа”. 2009 й.
4. Tajadinova G. Monografiya. – Nokis. «Avangard-Baspa». 2024– 136-б.
5. Ходжаметова Г.И. Композитор Нажимаддин Мухаммеддиновтың шығармаларында миллий колориттин өзгешеликлери. – Т.: 2023. 8-б.
6. Ш.Нусратова. Бадий асар таҳлили”, ўқув қўлланма. –Т.: “Fan ziyosi” нашриёти. 2023.
7. “Қарақалпақфильм” архив материаллары.

Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich,

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası professorı,

O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston Respublikası xalq artisti,

O‘zbekiston Respublikasında xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi

YOSHLAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA SAN’ATINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni o‘rganilgan bo‘lib, bu borada Sharq allomalari va mutafakkirlarining musiqiy merosidan foydalanilgan. Yangi

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta’limda o’smir yoshdagi o’quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta’limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta’lim va o‘rta ta’limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278